

Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30

Whole the work can be accessed at the link
<https://numbers-magic.com/?p=8629>.

Inder J. Taneja¹

Abstract

For the first time in the history, the author wrote two digits bordered magic squares. These are of two types: multiples of 4 and of type $2k + 2, k > 3$. The multiples of 4 can be seen in [46, 47]. The second types are of orders 10, 14, etc. The orders 10, 14, 18 and 22 are given in Taneja [48]. This work is for the orders 26 and 30. Whole the work with pdf files can be accessed at the author's site [4] or link given above. The single digit border is already known in the literature [12, 13]. For the block of orders 3 refer author's work [47] and for the blocks of order 4 refer [26].

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijthaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
1.1 Classification of Bordered Magic Squares	7
2 Two Digits Bordered Magic Squares	7
2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 26	7
2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 30	21

1 Introduction

During past years author worked on bordered magic squares. These includes borders as blocks of magic squares. Let's consider following three examples of different kinds of bordered magic squares.

• **Single Digit Border**

	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2925													
307	292	294	296	298	318	320	322	34	32	30	28	26	8	6	4	2	308	2925
25	275	262	264	266	285	287	289	64	62	60	58	41	39	37	35	276	300	2925
23	57	247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	268	302	2925
21	55	83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	270	304	2925
19	52	81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	273	306	2925
15	51	79	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	246	274	310	2925
13	46	75	103	123	135	176	174	147	180	148	150	190	202	222	250	279	312	2925
11	44	73	98	119	136	146	161	166	155	168	179	189	206	227	252	281	314	2925
1	42	65	96	113	141	152	156	167	162	165	173	184	212	229	260	283	324	2925
301	269	243	219	201	191	154	170	157	164	159	171	134	124	106	82	56	24	2925
303	271	245	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	80	54	22	2925
305	272	249	225	207	185	175	151	178	145	177	149	140	118	100	76	53	20	2925
309	277	251	226	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	99	74	48	16	2925
311	278	253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	47	14	2925
313	280	254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	45	12	2925
315	282	77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	43	10	2925
316	49	63	61	59	40	38	36	261	263	265	267	284	286	288	290	50	9	2925
17	33	31	29	27	7	5	3	291	293	295	297	299	317	319	321	323	18	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 1

• **Two Digit Border**

1	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA												870
4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870	
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870	
37	108	43	41	103	101	100	98	48	46	13	132	870	
107	38	102	104	42	44	45	47	97	99	131	14	870	
106	39	57	88	71	76	65	78	61	84	130	15	870	
40	105	60	85	66	77	72	75	64	81	16	129	870	
33	112	87	58	80	67	74	69	83	62	17	128	870	
111	34	86	59	73	70	79	68	82	63	127	18	870	
110	35	93	95	49	51	56	54	90	92	126	19	870	
36	109	52	50	96	94	89	91	55	53	20	125	870	
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870	
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870	
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

Example 2

• **Three Digits Border**

Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			2925						
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 3

• **Four Digits Border**

Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010				
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

Example 4

The first example of order 18 is a typical example of bordered magic squares, where borders are one by one. The second example is of bordered magic square of order 12, where the border is formed by magic rectangle of type $2 \times 2k$. The third example is of bordered magic square of order 18, where the border is formed by magic squares of order 3 with different sums. The third example is bordered magic square of order 20, where the border is formed by pandiagonal equal sums magic squares of order 4. In the same way we can proceed further for the borders of orders 5, 6, etc. Summarizing, below are details of **classifications of bordered magic squares**.

1.1 Classification of Bordered Magic Squares

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit: Example 1 of order 18 [12, 13].
- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles multiples of 2 [58, 59, 60, 61]
- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3: Example 2 of order 18 [47].
- **Four Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 4: Example 3 of order 20 [26].
- **Five Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 5 (appearing soon).
- **Six Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 6 (appearing soon), etc.

2 Two Digits Bordered Magic Squares

These types of bordered magic squares are new and are done recently by author [58, 59, 60]. This work is for the orders 26 and 30.

2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 26

Below is an example of bordered magic square of order 26, using magic rectangles multiples of 2.

1	Inder J. Taneja																						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA				8801
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801													
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801													
73	604	97	100	579	578	101	575	574	104	105	571	570	108	109	567	566	112	113	563	562	116	120	557	651	26	8801													
603	74	580	577	98	99	576	102	103	573	572	106	107	569	568	110	111	565	564	114	115	561	117	560	649	28	8801													
75	602	157	520	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	558	119	648	29	8801													
601	76	519	158	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	559	118	647	30	8801													
600	77	518	159	225	452	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	483	194	121	556	31	646	8801													
599	78	160	517	451	226	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	481	196	555	122	32	645	8801													
79	598	161	516	227	450	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	480	197	554	123	33	644	8801													
80	597	515	162	449	228	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	198	479	124	553	643	34	8801													
81	596	514	163	448	229	279	398	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	420	257	478	199	125	552	35	642	8801													
595	82	164	513	230	447	397	280	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	419	258	200	477	551	126	641	36	8801													
83	594	165	512	446	231	396	281	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	259	418	201	476	550	127	37	640	8801													
593	84	511	166	232	445	395	282	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	260	417	475	202	128	549	639	38	8801													
85	592	510	167	233	444	283	394	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	261	416	203	474	129	548	39	638	8801													
591	86	168	509	443	234	284	393	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	415	262	473	204	547	130	637	40	8801													
87	590	169	508	235	442	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	472	205	546	131	636	41	8801													
589	88	507	170	441	236	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	206	471	132	545	635	42	8801													
588	89	506	171	440	237	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	470	207	133	544	43	634	8801													
587	90	172	505	438	239	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	208	469	543	134	44	633	8801													
91	586	502	175	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	542	135	45	632	8801													
92	585	503	174	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	136	541	631	46	8801													
93	584	173	504	137	539	538	140	141	535	534	144	145	531	530	148	149	527	526	152	522	523	156	153	47	630	8801													
95	582	176	501	540	138	139	537	536	142	143	533	532	146	147	529	528	150	151	525	155	154	521	524	629	48	8801													
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801													
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801													
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801												

We observe that the magic squares of orders 22, 18, 14, 10 and 6 are embedded in this magic square of order 26. See below more examples of bordered magic squares of order 26.

2	Inder J. Taneja																								https://inderjtaneja.com/																								https://numbers-magic.com/																								@IJTANEJA																								8801
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801																																																																							
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801																																																																							
73	604	97	100	579	578	101	575	574	104	105	571	570	108	109	567	566	112	113	563	562	116	120	557	651	26	8801																																																																							
603	74	580	577	98	99	576	102	103	573	572	106	107	569	568	110	111	565	564	114	115	561	117	560	649	28	8801																																																																							
75	602	157	520	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	558	119	648	29	8801																																																																							
601	76	519	158	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	559	118	647	30	8801																																																																							
600	77	518	159	225	452	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	483	194	121	556	31	646	8801																																																																							
599	78	160	517	451	226	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	481	196	555	122	32	645	8801																																																																							
79	598	161	516	227	450	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	480	197	554	123	33	644	8801																																																																							
80	597	515	162	449	228	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	198	479	124	553	643	34	8801																																																																							
81	596	514	163	448	229	279	398	313	364	326	350	323	356	324	352	379	298	420	257	478	199	125	552	35	642	8801																																																																							
595	82	164	513	230	447	397	280	363	314	355	337	342	331	344	322	377	300	419	258	200	477	551	126	641	36	8801																																																																							
83	594	165	512	446	231	396	281	315	362	349	332	343	338	341	328	376	301	259	418	201	476	550	127	37	640	8801																																																																							
593	84	511	166	232	445	395	282	361	316	347	346	333	340	335	330	302	375	260	417	475	202	128	549	639	38	8801																																																																							
85	592	510	167	233	444	283	394	360	317	329	339	336	345	334	348	374	303	261	416	203	474	129	548	39	638	8801																																																																							
591	86	168	509	443	234	284	393	358	319	325	327	354	321	353	351	304	373	415	262	473	204	547	130	637	40	8801																																																																							
87	590	169	508	235	442	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	472	205	546	131	636	41	8801																																																																							
589	88	507	170	441	236	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	206	471	132	545	635	42	8801																																																																							
588	89	506	171	440	237	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	470	207	133	544	43	634	8801																																																																							
587	90	172	505	438	239	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	208	469	543	134	44	633	8801																																																																							
91	586	502	175	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	542	135	45	632	8801																																																																							
92	585	503	174	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	136	541	631	46	8801																																																																							
93	584	173	504	137	539	538	140	141	535	534	144	145	531	530	148	149	527	526	152	522	523	156	153	47	630	8801																																																																							
95	582	176	501	540	138	139	537	536	142	143	533	532	146	147	529	528	150	151	525	155	154	521	524	629	48	8801																																																																							
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801																																																																							
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801																																																																							
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																																																																						

3	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				8801
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801	
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801	
73	604	97	100	579	578	101	575	574	104	105	571	570	108	109	567	566	112	113	563	562	116	120	557	651	26	8801	
603	74	580	577	98	99	576	102	103	573	572	106	107	569	568	110	111	565	564	114	115	561	117	560	649	28	8801	
75	602	157	520	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	558	119	648	29	8801	
601	76	519	158	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	559	118	647	30	8801	
600	77	518	159	225	452	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	483	194	121	556	31	646	8801	
599	78	160	517	451	226	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	481	196	555	122	32	645	8801	
79	598	161	516	227	450	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	480	197	554	123	33	644	8801	
80	597	515	162	449	228	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	198	479	124	553	643	34	8801	
81	596	514	163	448	229	279	398	313	364	344	337	342	336	334	338	379	298	420	257	478	199	125	552	35	642	8801	
595	82	164	513	230	447	397	280	363	314	327	351	325	353	354	321	377	300	419	258	200	477	551	126	641	36	8801	
83	594	165	512	446	231	396	281	315	362	349	347	329	332	346	328	376	301	259	418	201	476	550	127	37	640	8801	
593	84	511	166	232	445	395	282	361	316	322	330	348	345	331	355	302	375	260	417	475	202	128	549	639	38	8801	
85	592	510	167	233	444	283	394	360	317	356	326	352	324	323	350	374	303	261	416	203	474	129	548	39	638	8801	
591	86	168	509	443	234	284	393	358	319	333	340	335	341	343	339	304	373	415	262	473	204	547	130	637	40	8801	
87	590	169	508	235	442	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	472	205	546	131	636	41	8801	
589	88	507	170	441	236	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	206	471	132	545	635	42	8801	
588	89	506	171	440	237	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	470	207	133	544	43	634	8801	
587	90	172	505	438	239	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	208	469	543	134	44	633	8801	
91	586	502	175	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	542	135	45	632	8801	
92	585	503	174	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	136	541	631	46	8801	
93	584	173	504	137	539	538	140	141	535	534	144	145	531	530	148	149	527	526	152	522	523	156	153	47	630	8801	
95	582	176	501	540	138	139	537	536	142	143	533	532	146	147	529	528	150	151	525	155	154	521	524	629	48	8801	
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801	
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

4	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					8801						
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801	
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801	
73	604	215	464	209	466	109	102	571	569	573	566	97	99	112	101	577	579	110	574	223	456	217	458	651	26	8801	
603	74	210	465	216	463	570	553	118	556	119	122	563	557	116	113	560	562	123	107	218	457	224	455	649	28	8801	
75	602	468	211	462	213	572	124	559	121	558	555	114	120	561	564	117	115	554	105	460	219	454	221	648	29	8801	
601	76	461	214	467	212	103	575	106	108	104	111	580	578	565	576	100	98	567	568	453	222	459	220	647	30	8801	
600	77	193	486	488	187	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	137	542	544	131	31	646	8801	
599	78	186	469	208	491	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	130	525	152	547	32	645	8801	
79	598	487	202	475	190	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	543	146	531	134	33	644	8801	
80	597	485	472	205	192	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	541	528	149	136	643	34	8801	
81	596	489	203	474	188	279	398	313	364	321	355	354	353	322	326	379	298	420	257	545	147	530	132	35	642	8801	
595	82	482	206	471	195	397	280	363	314	350	328	348	329	331	345	377	300	419	258	538	150	527	139	641	36	8801	
83	594	181	479	198	496	396	281	315	362	344	343	335	336	340	333	376	301	259	418	125	535	142	552	37	640	8801	
593	84	183	473	204	494	395	282	361	316	338	334	341	342	337	339	302	375	260	417	127	529	148	550	639	38	8801	
85	592	196	200	477	481	283	394	360	317	327	346	330	347	349	332	374	303	261	416	140	144	533	537	39	638	8801	
591	86	185	197	480	492	284	393	358	319	351	325	323	324	352	356	304	373	415	262	129	141	536	548	637	40	8801	
87	590	493	476	201	184	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	549	532	145	128	636	41	8801	
589	88	495	478	199	182	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	551	534	143	126	635	42	8801	
588	89	194	207	470	483	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	138	151	526	539	43	634	8801	
587	90	490	191	189	484	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	546	135	133	540	44	633	8801	
91	586	239	440	233	442	165	158	515	513	517	510	153	155	168	157	521	523	166	518	231	448	225	450	45	632	8801	
92	585	234	441	240	439	514	497	174	500	175	178	507	501	172	169	504	506	179	163	226	449	232	447	631	46	8801	
93	584	444	235	438	237	516	180	503	177	502	499	170	176	505	508	173	171	498	161	452	227	446	229	47	630	8801	
95	582	437	238	443	236	159	519	162	164	160	167	524	522	509	520	156	154	511	512	445	230	451	228	629	48	8801	
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801	
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

51	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					8801						
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801	
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801	
73	604	101	99	570	98	580	574	575	568	104	114	112	569	100	567	115	564	572	111	137	152	535	530	651	26	8801	
603	74	116	123	132	553	546	126	127	557	555	130	552	549	121	548	119	560	118	561	134	154	523	543	649	28	8801	
75	602	571	554	545	124	131	551	550	120	122	547	125	128	556	129	558	117	559	106	534	168	509	143	648	29	8801	
601	76	566	578	107	579	97	103	102	109	573	563	565	108	577	110	562	113	105	576	135	517	160	542	647	30	8801	
600	77	209	224	463	458	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	544	510	167	133	31	646	8801	
599	78	207	231	446	470	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	538	162	515	139	32	645	8801	
79	598	462	240	437	215	277	400	315	366	309	364	338	339	321	328	355	350	423	254	539	163	514	138	33	644	8801	
80	597	206	445	232	471	399	278	361	317	360	316	337	340	353	346	331	324	421	256	532	521	156	145	643	34	8801	
81	596	472	438	239	205	279	398	367	358	319	310	342	335	325	329	348	352	420	257	140	519	158	537	35	642	8801	
595	82	466	234	443	211	397	280	363	320	357	314	336	341	351	332	345	326	419	258	150	166	511	527	641	36	8801	
83	594	467	235	442	210	396	281	312	359	318	365	344	333	354	347	330	323	259	418	148	516	161	529	37	640	8801	
593	84	460	449	228	217	395	282	313	311	368	362	334	343	327	349	322	356	260	417	533	513	164	144	639	38	8801	
85	592	212	447	230	465	283	394	295	298	294	386	296	385	377	290	380	384	261	416	136	157	520	541	39	638	8801	
591	86	222	238	439	455	284	393	388	370	371	375	374	308	305	301	304	289	415	262	531	512	165	146	637	40	8801	
87	590	220	444	233	457	285	392	378	307	306	302	303	369	372	376	373	299	263	414	151	155	522	526	636	41	8801	
589	88	461	441	236	216	287	390	293	379	383	291	381	292	300	387	297	382	413	264	528	524	153	149	635	42	8801	
588	89	208	226	451	469	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	536	159	518	141	43	634	8801	
587	90	459	440	237	218	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	147	525	142	540	44	633	8801	
91	586	223	452	225	454	173	171	498	170	508	502	503	496	176	186	184	497	172	495	187	492	500	183	45	632	8801	
92	585	456	227	450	221	188	195	204	481	474	191	199	485	483	202	480	477	193	476	488	190	198	489	631	46	8801	
93	584	464	229	448	213	499	482	473	196	203	486	478	192	194	475	197	200	484	201	189	487	479	178	47	630	8801	
95	582	219	453	214	468	494	506	179	507	169	175	174	181	501	491	493	180	505	182	490	185	177	504	629	48	8801	
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801	
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

91	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					8801						
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801	
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801	
73	604	270	267	409	408	271	405	404	274	275	278	400	401	552	554	121	127	492	490	183	496	184	186	651	26	8801	
603	74	407	410	268	269	406	272	273	403	402	399	277	276	126	132	545	551	182	197	482	191	484	495	649	28	8801	
75	602	303	374	309	307	369	367	366	364	314	312	279	398	553	129	548	124	188	192	483	198	481	489	648	29	8801	
601	76	373	304	368	370	308	310	311	313	363	365	397	280	128	547	130	549	190	486	193	480	195	487	647	30	8801	
600	77	372	305	323	354	337	342	331	344	327	350	396	281	122	546	131	555	488	479	196	485	194	189	31	646	8801	
599	78	306	371	326	351	332	343	338	341	330	347	282	395	550	123	556	125	491	187	494	181	493	185	32	645	8801	
79	598	299	378	353	324	346	333	340	335	349	328	283	394	540	542	133	139	474	472	201	478	202	204	33	644	8801	
80	597	377	300	352	325	339	336	345	334	348	329	393	284	138	144	533	539	200	215	464	209	466	477	643	34	8801	
81	596	376	301	359	361	315	317	322	320	356	358	392	285	541	535	142	136	206	210	465	216	463	471	35	642	8801	
595	82	302	375	318	316	362	360	355	357	321	319	286	391	140	141	536	537	208	468	211	462	213	469	641	36	8801	
83	594	381	380	298	295	291	385	384	294	388	389	287	290	134	534	143	543	470	461	214	467	212	207	37	640	8801	
593	84	296	297	379	382	386	292	293	383	289	288	390	387	538	135	544	137	473	205	476	199	475	203	639	38	8801	
85	592	113	563	561	112	567	115	576	102	104	577	98	574	219	217	459	457	456	222	454	224	225	452	39	638	8801	
591	86	111	120	559	117	558	566	578	570	571	105	108	99	458	460	218	220	221	455	223	453	227	450	637	40	8801	
87	590	568	557	118	560	119	109	97	107	106	572	569	580	241	436	249	427	426	425	250	254	451	226	636	41	8801	
589	88	562	114	116	565	110	564	103	575	573	100	579	101	435	242	422	256	420	257	259	417	449	228	635	42	8801	
588	89	528	526	147	532	148	150	510	508	165	514	166	168	243	434	416	415	263	264	412	261	448	229	43	634	8801	
587	90	146	161	518	155	520	531	164	179	500	173	502	513	433	244	266	262	413	414	265	411	230	447	44	633	8801	
91	586	152	156	519	162	517	525	170	174	501	180	499	507	432	245	255	418	258	419	421	260	446	231	45	632	8801	
92	585	154	522	157	516	159	523	172	504	175	498	177	505	430	247	423	253	251	252	424	428	232	445	631	46	8801	
93	584	524	515	160	521	158	153	506	497	178	503	176	171	248	429	233	443	235	441	240	238	438	440	47	630	8801	
95	582	527	151	530	145	529	149	509	169	512	163	511	167	246	431	444	234	442	236	437	439	239	237	629	48	8801	
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801	
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

119	Inder J. Taneja																				https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										8801
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801																									
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801																									
73	604	270	267	409	408	271	405	404	274	275	278	400	401	157	162	519	164	517	171	174	502	509	510	651	26	8801																									
603	74	407	410	268	269	406	272	273	403	402	399	277	276	507	486	190	485	185	490	500	189	183	170	649	28	8801																									
75	602	303	374	309	307	369	367	366	364	314	312	279	398	512	178	202	193	476	480	482	198	499	165	648	29	8801																									
601	76	373	304	368	370	308	310	311	313	363	365	397	280	508	184	481	471	209	207	467	196	493	169	647	30	8801																									
600	77	372	305	323	354	337	342	331	344	327	350	396	281	176	186	477	469	216	461	208	200	491	501	31	646	8801																									
599	78	306	371	326	351	332	343	338	341	330	347	282	395	172	495	473	465	462	215	212	204	182	505	32	645	8801																									
79	598	299	378	353	324	346	333	340	335	349	328	283	394	514	180	203	205	463	214	472	474	497	163	33	644	8801																									
80	597	377	300	352	325	339	336	345	334	348	329	393	284	518	498	199	211	213	464	466	478	179	159	643	34	8801																									
81	596	376	301	359	361	315	317	322	320	356	358	392	285	161	496	194	210	468	470	206	483	181	516	35	642	8801																									
595	82	302	375	318	316	362	360	355	357	321	319	286	391	504	188	479	484	201	197	195	475	489	173	641	36	8801																									
83	594	381	380	298	295	291	385	384	294	388	389	287	290	166	494	487	192	492	187	177	488	191	511	37	640	8801																									
593	84	296	297	379	382	386	292	293	383	289	288	390	387	167	515	158	513	160	506	503	175	168	520	639	38	8801																									
85	592	97	574	572	568	116	112	564	578	101	567	106	107	219	217	459	457	456	222	454	224	225	452	39	638	8801																									
591	86	102	546	118	124	126	556	120	558	555	128	554	575	458	460	218	220	221	455	223	453	227	450	637	40	8801																									
87	590	579	130	138	136	538	144	534	140	543	535	547	98	241	436	249	427	426	425	250	254	451	226	636	41	8801																									
589	88	104	545	133	531	529	525	151	145	150	544	132	573	435	242	422	256	420	257	259	417	449	228	635	42	8801																									
588	89	577	125	536	149	523	153	522	156	528	141	552	100	243	434	416	415	263	264	412	261	448	229	43	634	8801																									
587	90	111	550	540	147	154	524	155	521	530	137	127	566	433	244	266	262	413	414	265	411	230	447	44	633	8801																									
91	586	114	560	542	527	148	152	526	532	146	135	117	563	432	245	255	418	258	419	421	260	446	231	45	632	8801																									
92	585	562	129	142	541	139	533	143	537	134	539	548	115	430	247	423	253	251	252	424	428	232	445	631	46	8801																									
93	584	569	123	559	553	551	121	557	119	122	549	131	108	248	429	233	443	235	441	240	238	438	440	47	630	8801																									
95	582	570	103	105	109	561	565	113	99	576	110	571	580	246	431	444	234	442	236	437	439	239	237	629	48	8801																									
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801																									
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801																									
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																								

205	Inder J. Taneja																				https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										8801
1	3	675	673	672	671	7	8	9	667	11	665	13	663	15	661	660	659	19	20	21	655	23	653	25	652	8801																									
676	674	2	4	5	6	670	669	668	10	666	12	664	14	662	16	17	18	658	657	656	22	654	24	27	650	8801																									
73	604	270	267	409	408	271	405	404	274	275	278	400	401	157	162	519	164	517	171	174	502	509	510	651	26	8801																									
603	74	407	410	268	269	406	272	273	403	402	399	277	276	507	486	190	485	185	490	500	189	183	170	649	28	8801																									
75	602	303	374	314	308	368	370	357	319	359	313	279	398	512	178	202	193	476	480	482	198	499	165	648	29	8801																									
601	76	373	304	311	326	352	350	356	323	324	366	397	280	508	184	481	471	209	207	467	196	493	169	647	30	8801																									
600	77	372	305	312	325	351	327	321	354	353	365	396	281	176	186	477	469	216	461	208	200	491	501	31	646	8801																									
599	78	306	371	317	329	348	337	342	331	344	360	282	395	172	495	473	465	462	215	212	204	182	505	32	645	8801																									
79	598	299	378	367	355	322	332	343	338	341	310	283	394	514	180	203	205	463	214	472	474	497	163	33	644	8801																									
80	597	377	300	362	347	330	346	333	340	335	315	393	284	518	498	199	211	213	464	466	478	179	159	643	34	8801																									
81	596	376	301	361	349	328	339	336	345	334	316	392	285	161	496	194	210	468	470	206	483	181	516	35	642	8801																									
595	82	302	375	364	369	309	307	320	358	318	363	286	391	504	188	479	484	201	197	195	475	489	173	641	36	8801																									
83	594	381	380	298	295	291	385	384	294	388	389	287	290	166	494	487	192	492	187	177	488	191	511	37	640	8801																									
593	84	296	297	379	382	386	292	293	383	289	288	390	387	167	515	158	513	160	506	503	175	168	520	639	38	8801																									
85	592	97	574	572	568	116	112	564	578	101	567	106	107	219	217	459	457	456	222	454	224	225	452	39	638	8801																									
591	86	102	546	118	124	126	556	120	558	555	128	554	575	458	460	218	220	221	455	223	453	227	450	637	40	8801																									
87	590	579	130	138	136	538	144	534	140	543	535	547	98	241	436	265	414	259	416	421	256	451	226	636	41	8801																									
589	88	104	545	133	531	529	525	151	145	150	544	132	573	435	242	260	415	266	413	419	258	449	228	635	42	8801																									
588	89	577	125	536	149	523	153	522	156	528	141	552	100	243	434	418	261	412	263	427	250	448	229	43	634	8801																									
587	90	111	550	540	147	154	524	155	521	530	137	127	566	433	244	411	264	417	262	257	420	230	447	44	633	8801																									
91	586	114	560	542	527	148	152	526	532	146	135	117	563	432	245	252	251	428	422	254	424	446	231	45	632	8801																									
92	585	562	129	142	541	139	533	143	537	134	539	548	115	430	247	425	426	249	255	253	423	232	445	631	46	8801																									
93	584	569	123	559	553	551	121	557	119	122	549	131	108	248	429	233	443	235	441	240	238	438	440	47	630	8801																									
95	582	570	103	105	109	561	565	113	99	576	110	571	580	246	431	444	234	442	236	437	439	239	237	629	48	8801																									
583	94	49	627	51	625	624	623	55	56	57	619	59	617	61	615	63	613	612	611	67	68	69	71	607	605	8801																									
581	96	628	50	626	52	53	54	622	621	620	58	618	60	616	62	614	64	65	66	610	609	608	606	70	72	8801																									
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																								

233	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				8801
151	528	145	530	13	668	657	673	661	19	15	11	671	667	674	2	17	663	669	1	5	7	159	520	153	522	8801			
146	529	152	527	12	31	28	32	641	654	22	653	650	647	25	26	656	644	35	643	29	665	154	521	160	519	8801			
532	147	526	149	659	646	649	645	36	23	655	24	27	30	652	651	21	33	642	34	648	18	524	155	518	157	8801			
525	150	531	148	670	9	20	4	16	658	662	666	6	10	3	675	660	14	8	676	672	664	517	158	523	156	8801			
121	120	551	562	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	49	48	623	634	8801			
560	139	538	117	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	632	67	610	45	8801			
549	136	541	128	225	452	423	412	414	416	432	434	266	264	262	260	246	244	242	424	483	194	621	64	613	56	8801			
565	140	537	112	451	226	259	270	267	409	408	271	405	404	274	275	278	400	401	418	481	196	637	68	609	40	8801			
553	533	144	124	227	450	257	407	410	268	269	406	272	273	403	402	399	277	276	420	480	197	625	605	72	52	8801			
127	546	131	550	449	228	255	303	374	309	307	369	367	366	364	314	312	279	398	422	198	479	55	618	59	622	8801			
123	130	547	554	448	229	251	373	304	368	370	308	310	311	313	363	365	397	280	426	478	199	51	58	619	626	8801			
119	545	132	558	230	447	249	372	305	323	354	337	342	331	344	327	350	396	281	428	200	477	47	617	60	630	8801			
563	542	135	114	446	231	241	306	371	326	351	332	343	338	341	330	347	282	395	436	201	476	635	614	63	42	8801			
559	539	138	118	232	445	419	299	378	353	324	346	333	340	335	349	328	283	394	258	475	202	631	611	66	46	8801			
566	133	544	111	233	444	421	377	300	352	325	339	336	345	334	348	329	393	284	256	203	474	638	61	616	39	8801			
110	134	543	567	443	234	425	376	301	359	361	315	317	322	320	356	358	392	285	252	473	204	38	62	615	639	8801			
125	548	129	552	235	442	427	302	375	318	316	362	360	355	357	321	319	286	391	250	472	205	53	620	57	624	8801			
555	536	141	122	441	236	429	381	380	298	295	291	385	384	294	388	389	287	290	248	206	471	627	608	69	50	8801			
561	143	534	116	440	237	430	296	297	379	382	386	292	293	383	289	288	390	387	247	470	207	633	71	606	44	8801			
109	535	142	568	438	239	253	265	263	261	245	243	411	413	415	417	431	433	435	254	208	469	37	607	70	640	8801			
113	137	540	564	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	41	65	612	636	8801			
115	557	126	556	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	43	629	54	628	8801			
175	504	169	506	85	596	585	601	589	91	87	83	599	595	602	74	89	591	597	73	77	79	167	512	161	514	8801			
170	505	176	503	84	103	100	104	569	582	94	581	578	575	97	98	584	572	107	571	101	593	162	513	168	511	8801			
508	171	502	173	587	574	577	573	108	95	583	96	99	102	580	579	93	105	570	106	576	90	516	163	510	165	8801			
501	174	507	172	598	81	92	76	88	586	590	594	78	82	75	603	588	86	80	604	600	592	509	166	515	164	8801			
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801		

308	Inder J. Taneja																				https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA					8801
665	670	11	3	667	14	2	659	1	673	658	664	22	669	23	6	660	668	21	5	662	24	621	64	60	609	8801																				
20	30	645	648	39	28	640	634	650	31	33	38	635	41	643	35	26	637	652	44	641	657	47	74	603	630	8801																				
16	647	32	29	638	649	37	43	27	646	644	639	42	636	34	642	651	40	25	633	36	661	626	77	600	51	8801																				
653	7	666	674	10	663	675	18	676	4	19	13	655	8	654	671	17	9	656	672	15	12	55	72	605	622	8801																				
533	152	148	521	177	179	499	497	496	182	494	184	185	491	187	489	488	190	486	192	193	484	623	83	594	54	8801																				
135	163	514	542	500	498	178	180	181	495	183	493	492	186	490	188	189	487	191	485	195	482	58	593	84	619	8801																				
143	160	517	534	225	452	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	483	194	46	596	81	631	8801																				
538	516	161	139	451	226	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	481	196	615	590	87	62	8801																				
535	171	506	142	227	450	277	400	379	372	374	386	306	304	302	292	290	380	423	254	480	197	45	606	71	632	8801																				
146	505	172	531	449	228	399	278	301	309	307	369	367	366	364	314	312	376	421	256	198	479	629	75	602	48	8801																				
134	508	169	543	448	229	279	398	299	368	370	308	310	311	313	363	365	378	420	257	478	199	614	604	73	63	8801																				
527	176	501	150	230	447	397	280	295	323	354	337	342	331	344	327	350	382	419	258	200	477	620	82	595	57	8801																				
133	518	159	544	446	231	396	281	289	326	351	332	343	338	341	330	347	388	259	418	201	476	66	591	86	611	8801																				
541	162	515	136	232	445	395	282	377	353	324	346	333	340	335	349	328	300	260	417	475	202	625	85	592	52	8801																				
526	165	512	151	233	444	283	394	381	352	325	339	336	345	334	348	329	296	261	416	203	474	67	599	78	610	8801																				
532	170	507	145	443	234	284	393	383	359	361	315	317	322	320	356	358	294	415	262	473	204	50	79	598	627	8801																				
154	503	174	523	235	442	285	392	384	318	316	362	360	355	357	321	319	293	263	414	472	205	616	70	607	61	8801																				
537	173	504	140	441	236	287	390	297	305	303	291	371	373	375	385	387	298	413	264	206	471	624	601	76	53	8801																				
155	511	166	522	440	237	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	470	207	65	608	69	612	8801																				
138	167	510	539	438	239	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	208	469	49	88	589	628	8801																				
528	158	519	149	240	437	209	467	211	465	464	214	462	216	217	459	219	457	456	454	224	222	618	597	80	59	8801																				
536	513	164	141	238	439	468	210	466	212	213	463	215	461	460	218	458	220	221	223	453	455	68	613	617	56	8801																				
153	520	157	524	577	91	99	582	579	102	90	571	89	585	570	576	110	581	111	94	572	580	109	93	574	112	8801																				
137	502	175	540	108	119	116	560	127	549	552	546	562	118	121	126	547	129	555	123	114	557	564	553	132	569	8801																				
530	509	168	147	104	558	561	117	550	128	125	131	115	559	556	551	130	548	122	554	563	120	113	124	545	573	8801																				
156	525	529	144	565	586	578	95	98	575	587	106	588	92	107	101	567	96	566	583	105	97	568	584	103	100	8801																				
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801																			

367	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						8801					
97	579	578	577	98	102	672	674	1	7	115	561	560	559	116	120	660	662	13	19	133	543	542	541	134	138	8801	
574	104	572	105	107	569	6	12	665	671	556	122	554	123	125	551	18	24	653	659	538	140	536	141	143	533	8801	
568	567	111	112	564	109	673	9	668	4	550	549	129	130	546	127	661	21	656	16	532	531	147	148	528	145	8801	
114	110	565	566	113	563	8	667	10	669	132	128	547	548	131	545	20	655	22	657	150	146	529	530	149	527	8801	
103	570	106	571	573	108	2	666	11	675	121	552	124	553	555	126	14	654	23	663	139	534	142	535	537	144	8801	
575	101	99	100	576	580	670	3	676	5	557	119	117	118	558	562	658	15	664	17	539	137	135	136	540	544	8801	
588	90	589	92	86	586	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	648	30	649	32	26	646	8801	
590	96	93	583	582	87	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	650	36	33	643	642	27	8801	
85	581	584	94	95	592	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	25	641	644	34	35	652	8801	
91	587	88	585	591	89	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	31	647	28	645	651	29	8801	
223	453	452	451	224	228	279	398	313	364	326	350	323	356	324	352	379	298	420	257	151	525	524	523	152	156	8801	
448	230	446	231	233	443	397	280	363	314	355	337	342	331	344	322	377	300	419	258	520	158	518	159	161	515	8801	
442	441	237	238	438	235	396	281	315	362	349	332	343	338	341	328	376	301	259	418	514	513	165	166	510	163	8801	
240	236	439	440	239	437	395	282	361	316	347	346	333	340	335	330	302	375	260	417	168	164	511	512	167	509	8801	
229	444	232	445	447	234	283	394	360	317	329	339	336	345	334	348	374	303	261	416	157	516	160	517	519	162	8801	
449	227	225	226	450	454	284	393	358	319	325	327	354	321	353	351	304	373	415	262	521	155	153	154	522	526	8801	
600	78	601	80	74	598	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	636	42	637	44	38	634	8801	
602	84	81	595	594	75	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	638	48	45	631	630	39	8801	
73	593	596	82	83	604	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	37	629	632	46	47	640	8801	
79	599	76	597	603	77	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	43	635	40	633	639	41	8801	
205	471	470	469	206	210	612	614	61	67	187	489	488	487	188	192	624	626	49	55	169	507	506	505	170	174	8801	
466	212	464	213	215	461	66	72	605	611	484	194	482	195	197	479	54	60	617	623	502	176	500	177	179	497	8801	
460	459	219	220	456	217	613	69	608	64	478	477	201	202	474	199	625	57	620	52	496	495	183	184	492	181	8801	
222	218	457	458	221	455	68	607	70	609	204	200	475	476	203	473	56	619	58	621	186	182	493	494	185	491	8801	
211	462	214	463	465	216	62	606	71	615	193	480	196	481	483	198	50	618	59	627	175	498	178	499	501	180	8801	
467	209	207	208	468	472	610	63	616	65	485	191	189	190	486	490	622	51	628	53	503	173	171	172	504	508	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

407	Inder J. Taneja					https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				8801									
576	574	99	580	100	102	672	674	1	7	558	556	117	562	118	120	660	662	13	19	540	538	135	544	136	138	8801	
98	113	566	107	568	579	6	12	665	671	116	131	548	125	550	561	18	24	653	659	134	149	530	143	532	543	8801	
104	108	567	114	565	573	673	9	668	4	122	126	549	132	547	555	661	21	656	16	140	144	531	150	529	537	8801	
106	570	109	564	111	571	8	667	10	669	124	552	127	546	129	553	20	655	22	657	142	534	145	528	147	535	8801	
572	563	112	569	110	105	2	666	11	675	554	545	130	551	128	123	14	654	23	663	536	527	148	533	146	141	8801	
575	103	578	97	577	101	670	3	676	5	557	121	560	115	559	119	658	15	664	17	539	139	542	133	541	137	8801	
588	90	589	92	86	586	241	243	435	433	432	431	247	248	249	427	251	425	253	424	648	30	649	32	26	646	8801	
590	96	93	583	582	87	436	434	242	244	245	246	430	429	428	250	426	252	255	422	650	36	33	643	642	27	8801	
85	581	584	94	95	592	277	400	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	423	254	25	641	644	34	35	652	8801	
91	587	88	585	591	89	399	278	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	421	256	31	647	28	645	651	29	8801	
450	448	225	454	226	228	279	398	313	364	326	350	323	356	324	352	379	298	420	257	522	520	153	526	154	156	8801	
224	239	440	233	442	453	397	280	363	314	355	337	342	331	344	322	377	300	419	258	152	167	512	161	514	525	8801	
230	234	441	240	439	447	396	281	315	362	349	332	343	338	341	328	376	301	259	418	158	162	513	168	511	519	8801	
232	444	235	438	237	445	395	282	361	316	347	346	333	340	335	330	302	375	260	417	160	516	163	510	165	517	8801	
446	437	238	443	236	231	283	394	360	317	329	339	336	345	334	348	374	303	261	416	518	509	166	515	164	159	8801	
449	229	452	223	451	227	284	393	358	319	325	327	354	321	353	351	304	373	415	262	521	157	524	151	523	155	8801	
600	78	601	80	74	598	285	392	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	263	414	636	42	637	44	38	634	8801	
602	84	81	595	594	75	287	390	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	413	264	638	48	45	631	630	39	8801	
73	593	596	82	83	604	391	286	265	411	267	409	408	407	271	272	273	275	403	401	37	629	632	46	47	640	8801	
79	599	76	597	603	77	389	288	412	266	410	268	269	270	406	405	404	402	274	276	43	635	40	633	639	41	8801	
468	466	207	472	208	210	612	614	61	67	486	484	189	490	190	192	624	626	49	55	504	502	171	508	172	174	8801	
206	221	458	215	460	471	66	72	605	611	188	203	476	197	478	489	54	60	617	623	170	185	494	179	496	507	8801	
212	216	459	222	457	465	613	69	608	64	194	198	477	204	475	483	625	57	620	52	176	180	495	186	493	501	8801	
214	462	217	456	219	463	68	607	70	609	196	480	199	474	201	481	56	619	58	621	178	498	181	492	183	499	8801	
464	455	220	461	218	213	62	606	71	615	482	473	202	479	200	195	50	618	59	627	500	491	184	497	182	177	8801	
467	211	470	205	469	209	610	63	616	65	485	193	488	187	487	191	622	51	628	53	503	175	506	169	505	173	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

447	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					8801	
3	1	675	673	672	6	670	8	9	668	424	422	251	428	252	254	53	51	625	623	622	56	620	58	59	618	8801	
674	676	2	4	5	671	7	669	11	666	250	265	414	259	416	427	624	626	52	54	55	621	57	619	61	616	8801	
25	652	49	630	43	632	637	40	667	10	256	260	415	266	413	421	75	602	587	90	99	580	93	582	617	60	8801	
651	26	44	631	50	629	635	42	665	12	258	418	261	412	263	419	601	76	593	84	94	581	100	579	615	62	8801	
27	650	634	45	628	47	643	34	664	13	420	411	264	417	262	257	77	600	585	92	584	95	578	97	614	63	8801	
649	28	627	48	633	46	41	636	14	663	423	255	426	249	425	253	599	78	91	586	577	98	583	96	64	613	8801	
648	29	36	35	644	638	38	640	662	15	472	206	473	208	202	470	598	79	88	590	588	594	86	85	612	65	8801	
646	31	641	642	33	39	37	639	16	661	474	212	209	467	466	203	596	81	87	589	89	83	591	592	66	611	8801	
32	645	17	659	19	657	24	22	654	656	201	465	468	210	211	476	82	595	67	609	69	607	74	72	604	606	8801	
30	647	660	18	658	20	653	655	23	21	207	471	204	469	475	205	80	597	610	68	608	70	603	605	73	71	8801	
370	368	305	374	306	308	436	438	237	243	352	350	323	356	324	326	460	462	213	219	406	404	269	410	270	272	8801	
304	319	360	313	362	373	242	248	429	435	322	337	342	331	344	355	218	224	453	459	268	283	396	277	398	409	8801	
310	314	361	320	359	367	437	245	432	240	328	332	343	338	341	349	461	221	456	216	274	278	397	284	395	403	8801	
312	364	315	358	317	365	244	431	246	433	330	346	333	340	335	347	220	455	222	457	276	400	279	394	281	401	8801	
366	357	318	363	316	311	238	430	247	439	348	339	336	345	334	329	214	454	223	463	402	393	282	399	280	275	8801	
369	309	372	303	371	307	434	239	440	241	351	327	354	321	353	325	458	215	464	217	405	273	408	267	407	271	8801	
153	151	525	523	522	156	520	158	159	518	448	230	449	232	226	446	103	101	575	573	572	106	570	108	109	568	8801	
524	526	152	154	155	521	157	519	161	516	450	236	233	443	442	227	574	576	102	104	105	571	107	569	111	566	8801	
175	502	185	186	494	488	188	490	517	160	225	441	444	234	235	452	125	552	138	540	538	544	135	136	567	110	8801	
501	176	492	491	183	189	187	489	515	162	231	447	228	445	451	229	551	126	137	539	139	133	542	541	565	112	8801	
177	500	199	480	193	482	191	486	514	163	388	386	287	392	288	290	127	550	141	536	149	530	143	532	564	113	8801	
499	178	194	481	200	479	485	192	164	513	286	301	378	295	380	391	549	128	543	134	144	531	150	529	114	563	8801	
498	179	484	195	478	197	493	184	512	165	292	296	379	302	377	385	548	129	535	142	534	145	528	147	562	115	8801	
496	181	477	198	483	196	487	190	166	511	294	382	297	376	299	383	546	131	537	140	527	148	533	146	116	561	8801	
182	495	167	509	169	507	174	172	504	506	384	375	300	381	298	293	132	545	117	559	119	557	124	122	554	556	8801	
180	497	510	168	508	170	503	505	173	171	387	291	390	285	389	289	130	547	560	118	558	120	553	555	123	121	8801	
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801

456	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							8801
163	161	515	513	512	510	168	166	14	8	9	666	6	661	672	667	670	12	195	193	483	481	480	478	200	198	8801			
514	516	162	164	165	167	509	511	673	28	653	655	23	660	20	18	651	4	482	484	194	196	197	199	477	479	8801			
177	500	191	488	185	490	181	496	662	650	647	29	644	35	31	645	27	15	209	468	223	456	217	458	213	464	8801			
180	497	186	489	192	487	184	493	2	656	34	38	640	39	637	643	21	675	212	465	218	457	224	455	216	461	8801			
499	178	492	187	486	189	495	182	13	652	641	639	37	638	40	36	25	664	467	210	460	219	454	221	463	214	8801			
498	179	485	190	491	188	494	183	676	19	32	648	33	642	646	30	658	1	466	211	453	222	459	220	462	215	8801			
505	507	169	171	176	174	502	504	3	26	24	22	654	17	657	659	649	674	473	475	201	203	208	206	470	472	8801			
172	170	508	506	501	503	175	173	665	669	668	11	671	16	5	10	7	663	204	202	476	474	469	471	207	205	8801			
134	553	542	122	133	556	123	545	291	289	387	385	384	294	382	296	297	380	54	633	622	42	53	636	43	625	8801			
128	148	530	536	532	139	146	549	386	388	290	292	293	383	295	381	299	378	48	68	610	616	612	59	66	629	8801			
129	533	527	154	521	152	144	548	313	364	326	350	323	356	324	352	379	298	49	613	607	74	601	72	64	628	8801			
546	535	149	158	519	528	142	131	363	314	355	337	342	331	344	322	377	300	626	615	69	78	599	608	62	51	8801			
126	143	524	520	157	153	534	551	315	362	349	332	343	338	341	328	376	301	46	63	604	600	77	73	614	631	8801			
541	540	155	159	518	522	137	136	361	316	347	346	333	340	335	330	302	375	621	620	75	79	598	602	57	56	8801			
552	140	151	517	160	526	537	125	360	317	329	339	336	345	334	348	374	303	632	60	71	597	80	606	617	45	8801			
547	138	525	523	156	150	539	130	358	319	325	327	354	321	353	351	304	373	627	58	605	603	76	70	619	50	8801			
550	531	147	141	145	538	529	127	320	357	305	371	307	369	312	310	366	368	630	611	67	61	65	618	609	47	8801			
132	124	135	555	544	121	554	543	318	359	372	306	370	308	365	367	311	309	52	44	55	635	624	41	634	623	8801			
259	257	419	417	416	414	264	262	94	88	89	586	86	581	592	587	590	92	227	225	451	449	448	446	232	230	8801			
418	420	258	260	261	263	413	415	593	108	573	575	103	580	100	98	571	84	450	452	226	228	229	231	445	447	8801			
273	404	287	392	281	394	277	400	582	570	567	109	564	115	111	565	107	95	241	436	255	424	249	426	245	432	8801			
276	401	282	393	288	391	280	397	82	576	114	118	560	119	557	563	101	595	244	433	250	425	256	423	248	429	8801			
403	274	396	283	390	285	399	278	93	572	561	559	117	558	120	116	105	584	435	242	428	251	422	253	431	246	8801			
402	275	389	286	395	284	398	279	596	99	112	568	113	562	566	110	578	81	434	243	421	254	427	252	430	247	8801			
409	411	265	267	272	270	406	408	83	106	104	102	574	97	577	579	569	594	441	443	233	235	240	238	438	440	8801			
268	266	412	410	405	407	271	269	585	589	588	91	591	96	85	90	87	583	236	234	444	442	437	439	239	237	8801			
8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801	8801		

Above we have given few examples. More examples can be downloaded as **pdf file** at author’s site [4].

2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 30

Below is an example of bordered magic square of order 30, using magic rectangles multiples of 2.

1	Inder J. Taneja																										https://inderjtaneja.com/																										https://numbers-magic.com/																										@IJTANEJA																										13515
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515																																																																											
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515																																																																											
85	816	113	115	787	785	784	783	119	120	121	779	123	777	125	775	127	773	772	771	131	132	133	767	135	765	137	764	870	31	13515																																																																											
815	86	788	786	114	116	117	118	782	781	780	122	778	124	776	126	774	128	129	130	770	769	768	134	766	136	139	762	871	30	13515																																																																											
814	87	185	716	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	763	138	33	868	13515																																																																											
88	813	715	186	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	761	140	867	34	13515																																																																											
89	812	187	714	269	632	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	670	231	760	141	866	35	13515																																																																											
811	90	713	188	631	270	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	671	230	759	142	36	865	13515																																																																											
810	91	712	189	630	271	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	233	668	143	758	37	864	13515																																																																											
92	809	711	190	272	629	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	667	234	144	757	863	38	13515																																																																											
93	808	191	710	273	628	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	666	235	145	756	862	39	13515																																																																											
807	94	192	709	627	274	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	591	310	236	665	755	146	40	861	13515																																																																											
806	95	193	708	626	275	560	341	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	590	311	237	664	147	754	41	860	13515																																																																											
96	805	707	194	276	625	342	559	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	589	312	663	238	753	148	859	42	13515																																																																											
97	804	195	706	277	624	558	343	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	588	313	662	239	149	752	858	43	13515																																																																											
803	98	705	196	623	278	344	557	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	587	314	240	661	751	150	44	857	13515																																																																											
802	99	197	704	622	279	345	556	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	586	315	241	660	151	750	45	856	13515																																																																											
100	801	703	198	280	621	555	346	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	585	316	659	242	749	152	855	46	13515																																																																											
101	800	199	702	281	620	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	658	243	748	153	854	47	13515																																																																											
799	102	701	200	619	282	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	583	318	244	657	747	154	48	853	13515																																																																											
798	103	700	201	618	283	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	245	656	155	746	49	852	13515																																																																											
104	797	699	202	284	617	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	581	320	246	655	246	156	745	851	50	13515																																																																										
105	796	203	698	614	287	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	654	247	157	744	850	51	13515																																																																											
795	106	204	697	615	286	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	248	653	743	158	52	849	13515																																																																											
794	107	205	696	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	159	742	53	848	13515																																																																											
108	793	207	694	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	741	160	847	54	13515																																																																											
790	111	695	206	161	739	163	737	736	735	167	168	169	731	171	729	173	727	175	725	724	723	179	180	181	183	719	717	846	55	13515																																																																											
791	110	693	208	740	162	738	164	165	166	734	733	732	170	730	172	728	174	726	176	177	178	722	721	720	718	182	184	56	845	13515																																																																											
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515																																																																											
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515																																																																											
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515																																																																										

We observe that the magic squares of orders 26, 22, 18, 14, 10 and 6 are embedded in this magic square of order 30. See below more examples of bordered magic squares of order 30.

2		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				13515	
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515	
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515	
85	816	113	115	787	785	784	783	119	120	121	779	123	777	125	775	127	773	772	771	131	132	133	767	135	765	137	764	870	31	13515	
815	86	788	786	114	116	117	118	782	781	780	122	778	124	776	126	774	128	129	130	770	769	768	134	766	136	139	762	871	30	13515	
814	87	185	716	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	763	138	33	868	13515	
88	813	715	186	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	761	140	867	34	13515	
89	812	187	714	269	632	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	670	231	760	141	866	35	13515	
811	90	713	188	631	270	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	671	230	759	142	36	865	13515	
810	91	712	189	630	271	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	233	668	143	758	37	864	13515	
92	809	711	190	272	629	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	667	234	144	757	863	38	13515	
93	808	191	710	273	628	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	666	235	145	756	862	39	13515	
807	94	192	709	627	274	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	310	591	236	665	755	146	40	861	13515	
806	95	193	708	626	275	560	341	391	510	425	476	438	462	435	468	436	464	491	410	532	369	590	311	237	664	147	754	41	860	13515	
96	805	707	194	276	625	342	559	509	392	475	426	467	449	454	443	456	434	489	412	531	370	312	589	663	238	753	148	859	42	13515	
97	804	195	706	277	624	558	343	508	393	427	474	461	444	455	450	453	440	488	413	371	530	313	588	662	239	149	752	858	43	13515	
803	98	705	196	623	278	344	557	507	394	473	428	459	458	445	452	447	442	414	487	372	529	587	314	240	661	751	150	44	857	13515	
802	99	197	704	622	279	345	556	395	506	472	429	441	451	448	457	446	460	486	415	373	528	315	586	241	660	151	750	45	856	13515	
100	801	703	198	280	621	555	346	396	505	470	431	437	439	466	433	465	463	416	485	527	374	585	316	659	242	749	152	855	46	13515	
101	800	199	702	281	620	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	658	243	748	153	854	47	13515	
799	102	701	200	619	282	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	318	583	244	657	747	154	48	853	13515	
798	103	700	201	618	283	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	245	656	155	746	49	852	13515	
104	797	699	202	284	617	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	320	581	655	246	156	745	851	50	13515	
105	796	203	698	614	287	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	654	247	157	744	850	51	13515	
795	106	204	697	615	286	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	248	653	743	158	52	849	13515	
794	107	205	696	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	159	742	53	848	13515	
108	793	207	694	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	741	160	847	54	13515	
790	111	695	206	161	739	163	737	736	735	167	168	169	731	171	729	173	727	175	725	724	723	179	180	181	183	719	717	846	55	13515	
791	110	693	208	740	162	738	164	165	166	734	733	732	170	730	172	728	174	726	176	177	178	722	721	720	718	182	184	56	845	13515	
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515	
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

3		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				13515	
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515	
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515	
85	816	113	115	787	785	784	783	119	120	121	779	123	777	125	775	127	773	772	771	131	132	133	767	135	765	137	764	870	31	13515	
815	86	788	786	114	116	117	118	782	781	780	122	778	124	776	126	774	128	129	130	770	769	768	134	766	136	139	762	871	30	13515	
814	87	185	716	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	763	138	33	868	13515	
88	813	715	186	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	761	140	867	34	13515	
89	812	187	714	269	632	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	670	231	760	141	866	35	13515	
811	90	713	188	631	270	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	671	230	759	142	36	865	13515	
810	91	712	189	630	271	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	233	668	143	758	37	864	13515	
92	809	711	190	272	629	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	667	234	144	757	863	38	13515	
93	808	191	710	273	628	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	666	235	145	756	862	39	13515	
807	94	192	709	627	274	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	310	591	236	665	755	146	40	861	13515	
806	95	193	708	626	275	560	341	391	510	425	476	456	449	454	448	446	450	491	410	532	369	590	311	237	664	147	754	41	860	13515	
96	805	707	194	276	625	342	559	509	392	475	426	439	463	437	465	466	433	489	412	531	370	312	589	663	238	753	148	859	42	13515	
97	804	195	706	277	624	558	343	508	393	427	474	461	459	441	444	458	440	488	413	371	530	313	588	662	239	149	752	858	43	13515	
803	98	705	196	623	278	344	557	507	394	473	428	434	442	460	457	443	467	414	487	372	529	587	314	240	661	751	150	44	857	13515	
802	99	197	704	622	279	345	556	395	506	472	429	468	438	464	436	435	462	486	415	373	528	315	586	241	660	151	750	45	856	13515	
100	801	703	198	280	621	555	346	396	505	470	431	445	452	447	453	455	451	416	485	527	374	585	316	659	242	749	152	855	46	13515	
101	800	199	702	281	620	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	658	243	748	153	854	47	13515	
799	102	701	200	619	282	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	318	583	244	657	747	154	48	853	13515	
798	103	700	201	618	283	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	245	656	155	746	49	852	13515	
104	797	699	202	284	617	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	320	581	655	246	156	745	851	50	13515	
105	796	203	698	614	287	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	654	247	157	744	850	51	13515	
795	106	204	697	615	286	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	248	653	743	158	52	849	13515	
794	107	205	696	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	159	742	53	848	13515	
108	793	207	694	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	741	160	847	54	13515	
790	111	695	206	161	739	163	737	736	735	167	168	169	731	171	729	173	727	175	725	724	723	179	180	181	183	719	717	846	55	13515	
791	110	693	208	740	162	738	164	165	166	734	733	732	170	730	172	728	174	726	176	177	178	722	721	720	718	182	184	56	845	13515	
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515	
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

4		Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				13515													
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515	
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515	
85	816	263	640	257	642	125	780	769	785	773	131	127	123	783	779	786	114	129	775	781	113	117	119	271	632	265	634	870	31	13515	
815	86	258	641	264	639	124	143	140	144	753	766	134	765	762	759	137	138	768	756	147	755	141	777	266	633	272	631	871	30	13515	
814	87	644	259	638	261	771	758	761	757	148	135	767	136	139	142	764	763	133	145	754	146	760	130	636	267	630	269	33	868	13515	
88	813	637	262	643	260	782	121	132	116	128	770	774	778	118	122	115	787	772	126	120	788	784	776	629	270	635	268	867	34	13515	
89	812	233	232	663	674	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	161	160	735	746	866	35	13515	
811	90	672	251	650	229	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	744	179	722	157	36	865	13515	
810	91	661	248	653	240	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	733	176	725	168	37	864	13515	
92	809	677	252	649	224	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	749	180	721	152	863	38	13515	
93	808	665	645	256	236	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	737	717	184	164	862	39	13515	
807	94	239	658	243	662	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	310	591	167	730	171	734	40	861	13515	
806	95	235	242	659	666	560	341	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	590	311	163	170	731	738	41	860	13515	
96	805	231	657	244	670	342	559	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	312	589	159	729	172	742	859	42	13515	
97	804	675	654	247	226	558	343	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	313	588	747	726	175	154	858	43	13515	
803	98	671	651	250	230	344	557	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	587	314	743	723	178	158	44	857	13515	
802	99	678	245	656	223	345	556	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	315	586	750	173	728	151	45	856	13515	
100	801	222	246	655	679	555	346	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	585	316	150	174	727	751	855	46	13515	
101	800	237	660	241	664	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	165	732	169	736	854	47	13515	
799	102	667	648	253	234	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	318	583	739	720	181	162	48	853	13515	
798	103	673	255	646	228	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	745	183	718	156	49	852	13515	
104	797	221	647	254	680	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	320	581	149	719	182	752	851	50	13515	
105	796	225	249	652	676	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	153	177	724	748	850	51	13515	
795	106	227	669	238	668	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	155	741	166	740	52	849	13515	
794	107	287	616	281	618	197	708	697	713	701	203	199	195	711	707	714	186	201	703	709	185	189	191	279	624	273	626	53	848	13515	
108	793	282	617	288	615	196	215	212	216	681	694	206	693	690	687	209	210	696	684	219	683	213	705	274	625	280	623	847	54	13515	
790	111	620	283	614	285	699	686	689	685	220	207	695	208	211	214	692	691	205	217	682	218	688	202	628	275	622	277	846	55	13515	
791	110	613	286	619	284	710	193	204	188	200	698	702	706	190	194	187	715	700	198	192	716	712	704	621	278	627	276	56	845	13515	
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515	
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

72		Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						13515					
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515	
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515	
85	816	777	782	123	115	779	126	114	771	113	785	770	776	134	781	135	118	772	780	133	117	774	136	733	176	172	721	870	31	13515	
815	86	132	142	757	760	151	140	752	746	762	143	145	150	747	153	755	147	138	749	764	156	753	769	159	186	715	742	871	30	13515	
814	87	128	759	144	141	750	761	149	155	139	758	756	751	154	748	146	754	763	152	137	745	148	773	738	189	712	163	33	868	13515	
88	813	765	119	778	786	122	775	787	130	788	116	131	125	767	120	766	783	129	121	768	784	127	124	167	184	717	734	867	34	13515	
89	812	645	264	260	633	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	735	195	706	166	866	35	13515	
811	90	247	275	626	654	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	170	705	196	731	36	865	13515	
810	91	255	272	629	646	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	158	708	193	743	37	864	13515	
92	809	650	628	273	251	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	727	702	199	174	863	38	13515	
93	808	647	283	618	254	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	157	718	183	744	862	39	13515	
807	94	258	617	284	643	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	310	591	741	187	714	160	40	861	13515	
806	95	246	620	281	655	560	341	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	590	311	726	716	185	175	41	860	13515	
96	805	639	288	613	262	342	559	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	312	589	732	194	707	169	859	42	13515	
97	804	245	630	271	656	558	343	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	313	588	178	703	198	723	858	43	13515	
803	98	653	274	627	248	344	557	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	587	314	737	197	704	164	44	857	13515	
802	99	638	277	624	263	345	556	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	315	586	179	711	190	722	45	856	13515	
100	801	644	282	619	257	555	346	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	585	316	162	191	710	739	855	46	13515	
101	800	266	615	286	635	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	728	182	719	173	854	47	13515	
799	102	649	285	616	252	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	318	583	736	713	188	165	48	853	13515	
798	103	267	623	278	634	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	177	720	181	724	49	852	13515	
104	797	250	279	622	651	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	320	581	161	200	701	740	851	50	13515	
105	796	640	270	631	261	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	730	709	192	171	850	51	13515	
795	106	648	625	276	253	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	180	725	729	168	52	849	13515	
794	107	265	632	269	636	689	203	211	694	691	214	202	683	201	697	682	688	222	693	223	206	684	692	221	205	686	224	53	848	13515	
108	793	249	614	287	652	220	231	228	672	239	661	664	658	674	230	233	238	659	241	667	235	226	669	676	665	244	681	847	54	13515	
790	111	642	621	280	259	216	670	673	229	662	240	237	243	227	671	668	663	242	660	234	666	675	232	225	236	657	685	846	55	13515	
791	110	268	637	641	256	677	698	690	207	210	687	699	218	700	204	219	213	679	208	678	695	217	209	680	696	215	212	56	845	13515	
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515	
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

140	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								13515
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515			
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515			
85	816	209	691	690	689	210	214	784	786	113	119	227	673	672	671	228	232	772	774	125	131	245	655	654	653	246	250	870	31	13515			
815	86	686	216	684	217	219	681	118	124	777	783	668	234	666	235	237	663	130	136	765	771	650	252	648	253	255	645	871	30	13515			
814	87	680	679	223	224	676	221	785	121	780	116	662	661	241	242	658	239	773	133	768	128	644	643	259	260	640	257	33	868	13515			
88	813	226	222	677	678	225	675	120	779	122	781	244	240	659	660	243	657	132	767	134	769	262	258	641	642	261	639	867	34	13515			
89	812	215	682	218	683	685	220	114	778	123	787	233	664	236	665	667	238	126	766	135	775	251	646	254	647	649	256	866	35	13515			
811	90	687	213	211	212	688	692	782	115	788	117	669	231	229	230	670	674	770	127	776	129	651	249	247	248	652	656	36	865	13515			
810	91	700	202	701	204	198	698	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	760	142	761	144	138	758	37	864	13515			
92	809	702	208	205	695	694	199	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	762	148	145	755	754	139	863	38	13515			
93	808	197	693	696	206	207	704	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	137	753	756	146	147	764	862	39	13515			
807	94	203	699	200	697	703	201	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	143	759	140	757	763	141	40	861	13515			
806	95	335	565	564	563	336	340	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	263	637	636	635	264	268	41	860	13515			
96	805	560	342	558	343	345	555	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	632	270	630	271	273	627	859	42	13515			
97	804	554	553	349	350	550	347	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	626	625	277	278	622	275	858	43	13515			
803	98	352	348	551	552	351	549	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	280	276	623	624	279	621	44	857	13515			
802	99	341	556	344	557	559	346	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	269	628	272	629	631	274	45	856	13515			
100	801	561	339	337	338	562	566	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	633	267	265	266	634	638	855	46	13515			
101	800	712	190	713	192	186	710	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	748	154	749	156	150	746	854	47	13515			
799	102	714	196	193	707	706	187	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	750	160	157	743	742	151	48	853	13515			
798	103	185	705	708	194	195	716	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	149	741	744	158	159	752	49	852	13515			
104	797	191	711	188	709	715	189	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	155	747	152	745	751	153	851	50	13515			
105	796	317	583	582	581	318	322	724	726	173	179	299	601	600	599	300	304	736	738	161	167	281	619	618	617	282	286	850	51	13515			
795	106	578	324	576	325	327	573	178	184	717	723	596	306	594	307	309	591	166	172	729	735	614	288	612	289	291	609	52	849	13515			
794	107	572	571	331	332	568	329	725	181	720	176	590	589	313	314	586	311	737	169	732	164	608	607	295	296	604	293	53	848	13515			
108	793	334	330	569	570	333	567	180	719	182	721	316	312	587	588	315	585	168	731	170	733	298	294	605	606	297	603	847	54	13515			
790	111	323	574	326	575	577	328	174	718	183	727	305	592	308	593	595	310	162	730	171	739	287	610	290	611	613	292	846	55	13515			
791	110	579	321	319	320	580	584	722	175	728	177	597	303	301	302	598	602	734	163	740	165	615	285	283	284	616	620	56	845	13515			
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515			
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515			
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515		

220		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA						13515
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515		
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515		
85	816	135	771	768	787	782	136	773	767	122	784	116	132	780	778	776	124	120	126	118	115	195	710	187	712	173	726	870	31	13515		
815	86	770	757	747	752	751	141	142	152	156	148	140	758	754	746	139	146	153	764	763	131	711	697	696	211	198	190	871	30	13515		
814	87	127	756	157	171	732	739	170	735	736	163	741	733	734	164	742	161	158	172	145	774	708	687	232	669	214	193	33	868	13515		
88	813	772	151	744	730	169	162	731	166	165	738	160	168	167	737	159	740	743	729	750	129	727	692	221	680	209	174	867	34	13515		
89	812	113	138	154	149	150	760	759	749	745	753	761	143	147	155	762	755	748	137	144	788	722	691	672	229	210	179	866	35	13515		
811	90	786	130	133	114	119	765	128	134	779	117	785	769	121	123	125	777	781	775	783	766	186	704	231	670	197	715	36	865	13515		
810	91	315	590	307	592	293	606	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	713	202	230	671	699	188	37	864	13515		
92	809	591	577	576	331	318	310	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	707	212	675	226	689	194	863	38	13515		
93	808	588	567	559	342	334	313	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	182	216	676	225	685	719	862	39	13515		
807	94	607	572	341	560	329	294	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	724	208	223	678	693	177	40	861	13515		
806	95	602	571	552	349	330	299	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	176	200	681	220	701	725	41	860	13515		
96	805	596	584	351	550	317	305	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	192	698	673	228	203	709	859	42	13515		
97	804	593	322	350	551	579	308	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	720	694	674	227	207	181	858	43	13515		
803	98	587	332	555	346	569	314	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	718	686	224	677	215	183	44	857	13515		
802	99	302	336	556	345	565	599	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	716	199	682	219	702	185	45	856	13515		
100	801	604	328	343	558	573	297	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	184	206	217	684	695	717	855	46	13515		
101	800	296	320	561	340	581	605	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	180	213	218	683	688	721	854	47	13515		
799	102	312	578	553	348	323	589	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	196	201	679	222	700	705	48	853	13515		
798	103	600	566	554	347	335	301	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	178	703	205	690	204	723	49	852	13515		
104	797	598	326	337	564	575	303	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	175	191	714	189	728	706	851	50	13515		
105	796	306	319	562	339	582	595	255	651	648	667	662	246	653	647	242	664	236	252	660	658	656	244	240	256	238	235	850	51	13515		
795	106	304	574	344	557	327	597	650	637	627	632	631	644	262	272	276	268	260	638	634	626	266	259	273	261	643	251	52	849	13515		
794	107	300	333	338	563	568	601	247	636	619	281	612	291	290	615	616	283	621	613	614	284	277	622	278	292	265	654	53	848	13515		
108	793	316	321	352	549	580	585	652	271	282	620	289	610	611	286	285	618	280	288	287	617	624	279	623	609	630	249	847	54	13515		
790	111	298	583	325	570	324	603	233	258	274	269	270	257	639	629	625	633	641	263	267	275	635	642	628	640	264	668	846	55	13515		
791	110	295	311	594	309	608	586	666	250	253	234	239	655	248	254	659	237	665	649	241	243	245	657	661	645	663	646	56	845	13515		
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515		
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515		
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	

260		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								13515
1	4	898	899	5	895	894	8	9	891	890	12	13	887	886	16	17	883	882	20	21	879	878	24	25	875	874	28	32	869	13515				
900	897	3	2	896	6	7	893	892	10	11	889	888	14	15	885	884	18	19	881	880	22	23	877	876	26	27	873	29	872	13515				
85	816	275	273	627	625	624	622	280	278	126	120	121	778	118	773	784	779	782	124	307	305	595	593	592	590	312	310	870	31	13515				
815	86	626	628	274	276	277	279	621	623	785	140	765	767	135	772	132	130	763	116	594	596	306	308	309	311	589	591	871	30	13515				
814	87	289	612	303	600	297	602	293	608	774	762	759	141	756	147	143	757	139	127	321	580	335	568	329	570	325	576	33	868	13515				
88	813	292	609	298	601	304	599	296	605	114	768	146	150	752	151	749	755	133	787	324	577	330	569	336	567	328	573	867	34	13515				
89	812	611	290	604	299	598	301	607	294	125	764	753	751	149	750	152	148	137	776	579	322	572	331	566	333	575	326	866	35	13515				
811	90	610	291	597	302	603	300	606	295	788	131	144	760	145	754	758	142	770	113	578	323	565	334	571	332	574	327	36	865	13515				
810	91	617	619	281	283	288	286	614	616	115	138	136	134	766	129	769	771	761	786	585	587	313	315	320	318	582	584	37	864	13515				
92	809	284	282	620	618	613	615	287	285	777	781	780	123	783	128	117	122	119	775	316	314	588	586	581	583	319	317	863	38	13515				
93	808	246	665	654	234	245	668	235	657	491	484	486	498	418	416	414	404	402	492	166	745	734	154	165	748	155	737	862	39	13515				
807	94	240	260	642	648	644	251	258	661	413	421	419	481	479	478	476	426	424	488	160	180	722	728	724	171	178	741	40	861	13515				
806	95	241	645	639	266	633	264	256	660	411	480	482	420	422	423	425	475	477	490	161	725	719	186	713	184	176	740	41	860	13515				
96	805	658	647	261	270	631	640	254	243	407	435	466	449	454	443	456	439	462	494	738	727	181	190	711	720	174	163	859	42	13515				
97	804	238	255	636	632	269	265	646	663	401	438	463	444	455	450	453	442	459	500	158	175	716	712	189	185	726	743	858	43	13515				
803	98	653	652	267	271	630	634	249	248	489	465	436	458	445	452	447	461	440	412	733	732	187	191	710	714	169	168	44	857	13515				
802	99	664	252	263	629	272	638	649	237	493	464	437	451	448	457	446	460	441	408	744	172	183	709	192	718	729	157	45	856	13515				
100	801	659	250	637	635	268	262	651	242	495	471	473	427	429	434	432	468	470	406	739	170	717	715	188	182	731	162	855	46	13515				
101	800	662	643	259	253	257	650	641	239	496	430	428	474	472	467	469	433	431	405	742	723	179	173	177	730	721	159	854	47	13515				
799	102	244	236	247	667	656	233	666	655	409	417	415	403	483	485	487	497	499	410	164	156	167	747	736	153	746	735	48	853	13515				
798	103	371	369	531	529	528	526	376	374	206	200	201	698	198	693	704	699	702	204	339	337	563	561	560	558	344	342	49	852	13515				
104	797	530	532	370	372	373	375	525	527	705	220	685	687	215	692	212	210	683	196	562	564	338	340	341	343	557	559	851	50	13515				
105	796	385	516	399	504	393	506	389	512	694	682	679	221	676	227	223	677	219	207	353	548	367	536	361	538	357	544	850	51	13515				
795	106	388	513	394	505	400	503	392	509	194	688	226	230	672	231	669	675	213	707	356	545	362	537	368	535	360	541	52	849	13515				
794	107	515	386	508	395	502	397	511	390	205	684	673	671	229	670	232	228	217	696	547	354	540	363	534	365	543	358	53	848	13515				
108	793	514	387	501	398	507	396	510	391	708	211	224	680	225	674	678	222	690	193	546	355	533	366	539	364	542	359	847	54	13515				
790	111	521	523	377	379	384	382	518	520	195	218	216	214	686	209	689	691	681	706	553	555	345	347	352	350	550	552	846	55	13515				
791	110	380	378	524	522	517	519	383	381	697	701	700	203	703	208	197	202	199	695	348	346	556	554	549	551	351	349	56	845	13515				
109	792	57	843	842	60	61	839	838	64	65	835	834	68	69	831	830	72	73	827	826	76	77	823	822	80	818	819	84	81	13515				
112	789	844	58	59	841	840	62	63	837	836	66	67	833	832	70	71	829	828	74	75	825	824	78	79	821	83	82	817	820	13515				
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515			

272				Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				13515											
183	720	177	722	889	3	11	894	891	14	2	883	1	897	882	888	22	893	23	6	884	892	21	5	886	24	191	712	185	714	13515	
178	721	184	719	20	31	28	872	39	861	864	858	874	30	33	38	859	41	867	35	26	869	876	44	865	881	186	713	192	711	13515	
724	179	718	181	16	870	873	29	862	40	37	43	27	871	868	863	42	860	34	866	875	32	25	857	36	885	716	187	710	189	13515	
717	182	723	180	877	898	890	7	10	887	899	18	900	4	19	13	879	8	878	895	17	9	880	896	15	12	709	190	715	188	13515	
757	152	148	745	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	845	64	60	833	13515	
135	163	738	766	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	47	75	826	854	13515	
143	160	741	758	269	632	289	291	611	609	608	294	606	296	297	603	299	601	600	302	598	304	305	596	670	231	55	72	829	846	13515	
762	740	161	139	631	270	612	610	290	292	293	607	295	605	604	298	602	300	301	599	303	597	307	594	671	230	850	828	73	51	13515	
759	171	730	142	630	271	337	564	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	595	306	233	668	847	83	818	54	13515	
146	729	172	755	272	629	563	338	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	593	308	667	234	58	817	84	843	13515	
134	732	169	767	273	628	339	562	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	592	309	666	235	46	820	81	855	13515	
751	726	175	150	627	274	561	340	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	310	591	236	665	839	814	87	62	13515	
133	742	159	768	626	275	560	341	391	510	425	476	433	467	466	465	434	438	491	410	532	369	590	311	237	664	45	830	71	856	13515	
765	162	739	136	276	625	342	559	509	392	475	426	462	440	460	441	443	457	489	412	531	370	312	589	663	238	853	74	827	48	13515	
750	165	736	151	277	624	558	343	508	393	427	474	456	455	447	448	452	445	488	413	371	530	313	588	662	239	838	77	824	63	13515	
756	170	731	145	623	278	344	557	507	394	473	428	450	446	453	454	449	451	414	487	372	529	587	314	240	661	844	82	819	57	13515	
154	727	174	747	622	279	345	556	395	506	472	429	439	458	442	459	461	444	486	415	373	528	315	586	241	660	66	815	86	835	13515	
761	173	728	140	280	621	555	346	396	505	470	431	463	437	435	436	464	468	416	485	527	374	585	316	659	242	849	85	816	52	13515	
155	735	166	746	281	620	347	554	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	584	317	658	243	67	823	78	834	13515	
138	167	734	763	619	282	553	348	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	318	583	244	657	50	79	822	851	13515	
752	158	743	149	618	283	552	349	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	582	319	245	656	840	70	831	61	13515	
760	737	164	141	284	617	550	351	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	320	581	655	246	848	825	76	53	13515	
153	744	157	748	614	287	352	549	321	579	323	577	576	326	574	328	329	571	331	569	568	566	336	334	654	247	65	832	69	836	13515	
137	176	725	764	615	286	350	551	580	322	578	324	325	575	327	573	572	330	570	332	333	335	565	567	248	653	49	88	813	852	13515	
754	733	168	147	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	842	821	80	59	13515	
156	749	753	144	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	68	837	841	56	13515	
207	696	201	698	801	91	99	806	803	102	90	795	89	809	794	800	110	805	111	94	796	804	109	93	798	112	199	704	193	706	13515	
202	697	208	695	108	119	116	784	127	773	776	770	786	118	121	126	771	129	779	123	114	781	788	132	777	793	194	705	200	703	13515	
700	203	694	205	104	782	785	117	774	128	125	131	115	783	780	775	130	772	122	778	787	120	113	769	124	797	708	195	702	197	13515	
693	206	699	204	789	810	802	95	98	799	811	106	812	92	107	101	791	96	790	807	105	97	792	808	103	100	701	198	707	196	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

391	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				13515														
891	888	2	900	11	26	883	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	889	898	897	21	19	24	873	821	77	842	62	13515	
876	869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	25	836	818	83	65	13515	
7	32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	894	54	797	104	847	13515	
28	13	899	1	890	875	18	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	12	3	4	880	882	877	10	826	103	798	75	13515	
735	720	163	184	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	63	98	803	838	13515	
732	709	192	169	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	78	804	97	823	13515	
158	189	712	743	269	632	562	567	560	535	540	533	373	378	371	355	360	353	301	306	299	571	576	569	670	231	831	82	819	70	13515	
733	716	185	168	631	270	561	563	565	534	536	538	372	374	376	354	356	358	300	302	304	570	572	574	671	230	66	92	809	835	13515	
167	202	699	734	630	271	566	559	564	539	532	537	377	370	375	359	352	357	305	298	303	575	568	573	233	668	848	102	799	53	13515	
182	700	201	719	272	629	346	351	344	382	379	521	520	383	517	516	386	387	390	512	513	553	558	551	667	234	57	96	805	844	13515	
727	186	715	174	273	628	345	347	349	519	522	380	381	518	384	385	515	514	511	389	388	552	554	556	666	235	832	94	807	69	13515	
170	196	705	731	627	274	350	343	348	415	486	421	419	481	479	478	476	426	424	391	510	557	550	555	236	665	61	812	89	840	13515	
744	206	695	157	626	275	292	297	290	485	416	480	482	420	422	423	425	475	477	509	392	607	612	605	237	664	67	810	91	834	13515	
161	200	701	740	276	625	291	293	295	484	417	435	466	449	454	443	456	439	462	508	393	606	608	610	663	238	833	800	101	68	13515	
728	198	703	173	277	624	296	289	294	418	483	438	463	444	455	450	453	442	459	394	507	611	604	609	662	239	58	801	100	843	13515	
165	708	193	736	623	278	580	585	578	411	490	465	436	458	445	452	447	461	440	395	506	319	324	317	240	661	829	90	811	72	13515	
171	706	195	730	622	279	579	581	583	489	412	464	437	451	448	457	446	460	441	505	396	318	320	322	241	660	827	87	814	74	13515	
729	693	208	172	280	621	584	577	582	488	413	471	473	427	429	434	432	468	470	504	397	323	316	321	659	242	79	808	93	822	13515	
162	697	204	739	281	620	589	594	587	414	487	430	428	474	472	467	469	433	431	398	503	310	315	308	658	243	60	813	88	841	13515	
725	194	707	176	619	282	588	590	592	493	492	410	407	403	497	496	406	500	501	399	402	309	311	313	244	657	837	85	816	64	13515	
723	191	710	178	618	283	593	586	591	408	409	491	494	498	404	405	495	401	400	502	499	314	307	312	245	656	846	802	99	55	13515	
183	704	197	718	284	617	328	333	326	364	369	362	526	531	524	544	549	542	598	603	596	337	342	335	655	246	845	86	815	56	13515	
164	714	187	737	614	287	327	329	331	363	365	367	525	527	529	543	545	547	597	599	601	336	338	340	654	247	73	817	84	828	13515	
722	207	694	179	615	286	332	325	330	368	361	366	530	523	528	548	541	546	602	595	600	341	334	339	248	653	71	820	81	830	13515	
742	698	203	159	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	76	95	806	825	13515	
741	199	702	160	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	839	824	59	80	13515	
177	713	188	724	787	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	131	112	774	794	125	793	123	128	769	13515	
175	696	205	726	772	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	155	750	765	138	134	147	129	13515	
180	190	711	721	111	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	746	151	136	763	767	754	790	13515	
717	181	738	166	132	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	770	789	127	107	776	108	778	773	114	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

416	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				13515														
891	888	2	900	11	26	883	14	878	5	884	9	15	885	6	881	879	27	8	889	898	897	21	19	24	873	821	77	842	62	13515	
876	869	853	50	46	856	30	40	51	44	42	864	862	852	849	38	35	860	870	33	854	34	865	872	43	25	836	818	83	65	13515	
7	32	48	851	855	45	871	861	850	857	859	37	39	49	52	863	866	41	31	868	47	867	36	29	858	894	54	797	104	847	13515	
28	13	899	1	890	875	18	887	23	896	17	892	886	16	895	20	22	874	893	12	3	4	880	882	877	10	826	103	798	75	13515	
735	720	163	184	209	212	691	690	213	687	686	216	217	683	682	220	221	679	678	224	225	675	674	228	232	669	63	98	803	838	13515	
732	709	192	169	692	689	210	211	688	214	215	685	684	218	219	681	680	222	223	677	676	226	227	673	229	672	78	804	97	823	13515	
158	189	712	743	269	632	295	608	289	610	321	580	355	548	356	541	544	359	325	576	303	600	297	602	670	231	831	82	819	70	13515	
733	716	185	168	631	270	290	609	296	607	579	322	358	363	537	540	362	543	575	326	298	601	304	599	671	230	66	92	809	835	13515	
167	202	699	734	630	271	612	291	606	293	578	323	547	538	364	361	539	354	574	327	604	299	598	301	233	668	848	102	799	53	13515	
182	700	201	719	272	629	605	294	611	292	324	577	542	353	545	360	357	546	328	573	597	302	603	300	667	234	57	96	805	844	13515	
727	186	715	174	273	628	349	551	550	352	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	329	571	570	332	666	235	832	94	807	69	13515	
170	196	705	731	627	274	552	350	351	549	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	572	330	331	569	236	665	61	812	89	840	13515	
744	206	695	157	626	275	391	394	511	506	425	476	456	449	454	448	446	450	491	410	367	370	535	530	237	664	67	810	91	834	13515	
161	200	701	740	276	625	512	399	502	389	475	426	439	463	437	465	466	433	489	412	536	375	526	365	663	238	833	800	101	68	13515	
728	198	703	173	277	624	392	501	400	509	427	474	461	459	441	444	458	440	488	413	368	525	376	533	662	239	58	801	100	843	13515	
165	708	193	736	623	278	505	504	397	396	473	428	434	442	460	457	443	467	414	487	529	528	373	372	240	661	829	90	811	72	13515	
171	706	195	730	622	279	508	398	503	393	472	429	468	438	464	436	435	462	486	415	532	374	527	369	241	660	827	87	814	74	13515	
729	693	208	172	280	621	395	507	390	510	470	431	445	452	447	453	455	451	416	485	371	531	366	534	659	242	79	808	93	822	13515	
162	697	204	739	281	620	345	555	554	348	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	333	567	566	336	658	243	60	813	88	841	13515	
725	194	707	176	619	282	556	346	347	553	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	568	334	335	565	244	657	837	85	816	64	13515	
723	191	710	178	618	283	319	584	313	586	341	560	379	524	380	517	520	383	337	564	311	592	305	594	245	656	846	802	99	55	13515	
183	704	197	718	284	617	314	585	320	583	559	342	382	387	513	516	386	519	563	338	306	593	312	591	655	246	845	86	815	56	13515	
164	714	187	737	614	287	588	315	582	317	558	343	523	514	388	385	515	378	562	339	596	307	590	309	654	247	73	817	84	828	13515	
722	207	694	179	615	286	581	318	587	316	344	557	518	377	521	384	381	522	340	561	589	310	595	308	248	653	71	820	81	830	13515	
742	698	203	159	285	616	249	651	650	252	253	647	646	256	257	643	642	260	261	639	638	264	634	635	268	265	76	95	806	825	13515	
741	199	702	160	288	613	652	250	251	649	648	254	255	645	644	258	259	641	640	262	263	637	267	266	633	636	839	824	59	80	13515	
177	713	188	724	787	784	106	785	115	130	779	118	796	109	780	113	119	781	110	777	775	131	112	774	794	125	793	123	128	769	13515	
175	696	205	726	772	761	137	768	150	752	745	144	154	148	146	760	758	748	749	142	139	756	766	155	750	765	138	134	147	129	13515	
180	190	711	721	111	140	764	133	751	149	156	757	747	753	755	141	143	153	152	759	762	145	135	746	151	136	763	767	754	790	13515	
717	181	738	166	132	117	795	116	786	771	122	783	105	792	121	788	782	120	791	124	126	770	789	127	107	776	108	778	773	114	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

482		Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							13515	
3	1	899	897	896	6	894	8	9	892	53	51	849	847	846	56	844	58	59	842	103	101	799	797	796	106	794	108	109	792	13515	
898	900	2	4	5	895	7	893	11	890	848	850	52	54	55	845	57	843	61	840	798	800	102	104	105	795	107	793	111	790	13515	
25	876	49	854	43	856	861	40	891	10	75	826	88	812	85	818	86	814	841	60	125	776	761	140	149	754	143	756	791	110	13515	
875	26	44	855	50	853	859	42	889	12	825	76	817	99	804	93	806	84	839	62	775	126	767	134	144	755	150	753	789	112	13515	
27	874	858	45	852	47	867	34	888	13	77	824	811	94	805	100	803	90	838	63	127	774	759	142	758	145	752	147	788	113	13515	
873	28	851	48	857	46	41	860	14	887	823	78	809	808	95	802	97	92	64	837	773	128	141	760	751	148	757	146	114	787	13515	
872	29	36	35	868	862	38	864	886	15	822	79	91	801	98	807	96	810	836	65	772	129	138	764	762	768	136	135	786	115	13515	
870	31	865	866	33	39	37	863	16	885	820	81	87	89	816	83	815	813	66	835	770	131	137	763	139	133	765	766	116	785	13515	
32	869	17	883	19	881	24	22	878	880	82	819	67	833	69	831	74	72	828	830	132	769	117	783	119	781	124	122	778	780	13515	
30	871	884	18	882	20	877	879	23	21	80	821	834	68	832	70	827	829	73	71	130	771	784	118	782	120	777	779	123	121	13515	
353	351	549	547	546	356	544	358	359	542	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	153	151	749	747	746	156	744	158	159	742	13515	
548	550	352	354	355	545	357	543	361	540	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	748	750	152	154	155	745	157	743	161	740	13515	
375	526	388	512	385	518	386	514	541	360	425	476	438	462	435	468	436	464	491	410	175	726	188	712	185	718	186	714	741	160	13515	
525	376	517	399	504	393	506	384	539	362	475	426	467	449	454	443	456	434	489	412	725	176	717	199	704	193	706	184	739	162	13515	
377	524	511	394	505	400	503	390	538	363	427	474	461	444	455	450	453	440	488	413	177	724	711	194	705	200	703	190	738	163	13515	
523	378	509	508	395	502	397	392	364	537	473	428	459	458	445	452	447	442	414	487	723	178	709	708	195	702	197	192	164	737	13515	
522	379	391	501	398	507	396	510	536	365	472	429	441	451	448	457	446	460	486	415	722	179	191	701	198	707	196	710	736	165	13515	
520	381	387	389	516	383	515	513	366	535	470	431	437	439	466	433	465	463	416	485	720	181	187	189	716	183	715	713	166	735	13515	
382	519	367	533	369	531	374	372	528	530	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	182	719	167	733	169	731	174	172	728	730	13515	
380	521	534	368	532	370	527	529	373	371	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	180	721	734	168	732	170	727	729	173	171	13515	
303	301	599	597	596	306	594	308	309	592	253	251	649	647	646	256	644	258	259	642	203	201	699	697	696	206	694	208	209	692	13515	
598	600	302	304	305	595	307	593	311	590	648	650	252	254	255	645	257	643	261	640	698	700	202	204	205	695	207	693	211	690	13515	
325	576	335	336	568	562	338	564	591	310	275	626	288	612	285	618	286	614	641	260	225	676	238	664	662	668	235	236	691	210	13515	
575	326	566	565	333	339	337	563	589	312	625	276	617	299	604	293	606	284	639	262	675	226	237	663	239	233	666	665	689	212	13515	
327	574	349	554	343	556	341	560	588	313	277	624	611	294	605	300	603	290	638	263	227	674	241	660	249	654	243	656	688	213	13515	
573	328	344	555	350	553	559	342	314	587	623	278	609	608	295	602	297	292	264	637	673	228	667	234	244	655	250	653	214	687	13515	
572	329	558	345	552	347	567	334	586	315	622	279	291	601	298	607	296	610	636	265	672	229	659	242	658	245	652	247	686	215	13515	
570	331	551	348	557	346	561	340	316	585	620	281	287	289	616	283	615	613	266	635	670	231	661	240	651	248	657	246	216	685	13515	
332	569	317	583	319	581	324	322	578	580	282	619	267	633	269	631	274	272	628	630	232	669	217	683	219	681	224	222	678	680	13515	
330	571	584	318	582	320	577	579	323	321	280	621	634	268	632	270	627	629	273	271	230	671	684	218	682	220	677	679	223	221	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

486				Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				13515											
183	720	177	722	889	3	11	894	891	14	2	883	1	897	882	888	22	893	23	6	884	892	21	5	886	24	191	712	185	714	13515	
178	721	184	719	20	31	28	872	39	861	864	858	874	30	33	38	859	41	867	35	26	869	876	44	865	881	186	713	192	711	13515	
724	179	718	181	16	870	873	29	862	40	37	43	27	871	868	863	42	860	34	866	875	32	25	857	36	885	716	187	710	189	13515	
717	182	723	180	877	898	890	7	10	887	899	18	900	4	19	13	879	8	878	895	17	9	880	896	15	12	709	190	715	188	13515	
757	152	148	745	327	576	321	578	221	214	683	681	685	678	209	211	224	213	689	691	222	686	335	568	329	570	845	64	60	833	13515	
135	163	738	766	322	577	328	575	682	665	230	668	231	234	675	669	228	225	672	674	235	219	330	569	336	567	47	75	826	854	13515	
143	160	741	758	580	323	574	325	684	236	671	233	670	667	226	232	673	676	229	227	666	217	572	331	566	333	55	72	829	846	13515	
762	740	161	139	573	326	579	324	215	687	218	220	216	223	692	690	677	688	212	210	679	680	565	334	571	332	850	828	73	51	13515	
759	171	730	142	305	598	600	299	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	249	654	656	243	847	83	818	54	13515	
146	729	172	755	298	581	320	603	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	242	637	264	659	58	817	84	843	13515	
134	732	169	767	599	314	587	302	389	512	403	401	499	497	496	406	494	408	409	492	535	366	655	258	643	246	46	820	81	855	13515	
751	726	175	150	597	584	317	304	511	390	498	500	402	404	405	495	407	493	411	490	533	368	653	640	261	248	839	814	87	62	13515	
133	742	159	768	601	315	586	300	391	510	425	476	438	462	435	468	436	464	491	410	532	369	657	259	642	244	45	830	71	856	13515	
765	162	739	136	594	318	583	307	509	392	475	426	467	449	454	443	456	434	489	412	531	370	650	262	639	251	853	74	827	48	13515	
750	165	736	151	293	591	310	608	508	393	427	474	461	444	455	450	453	440	488	413	371	530	237	647	254	664	838	77	824	63	13515	
756	170	731	145	295	585	316	606	507	394	473	428	459	458	445	452	447	442	414	487	372	529	239	641	260	662	844	82	819	57	13515	
154	727	174	747	308	312	589	593	395	506	472	429	441	451	448	457	446	460	486	415	373	528	252	256	645	649	66	815	86	835	13515	
761	173	728	140	297	309	592	604	396	505	470	431	437	439	466	433	465	463	416	485	527	374	241	253	648	660	849	85	816	52	13515	
155	735	166	746	605	588	313	296	397	504	432	469	417	483	419	481	424	422	478	480	375	526	661	644	257	240	67	823	78	834	13515	
138	167	734	763	607	590	311	294	399	502	430	471	484	418	482	420	477	479	423	421	525	376	663	646	255	238	50	79	822	851	13515	
752	158	743	149	306	319	582	595	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	250	263	638	651	840	70	831	61	13515	
760	737	164	141	602	303	301	596	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	658	247	245	652	848	825	76	53	13515	
153	744	157	748	351	552	345	554	277	270	627	625	629	622	265	267	280	269	633	635	278	630	343	560	337	562	65	832	69	836	13515	
137	176	725	764	346	553	352	551	626	609	286	612	287	290	619	613	284	281	616	618	291	275	338	561	344	559	49	88	813	852	13515	
754	733	168	147	556	347	550	349	628	292	615	289	614	611	282	288	617	620	285	283	610	273	564	339	558	341	842	821	80	59	13515	
156	749	753	144	549	350	555	348	271	631	274	276	272	279	636	634	621	632	268	266	623	624	557	342	563	340	68	837	841	56	13515	
207	696	201	698	801	91	99	806	803	102	90	795	89	809	794	800	110	805	111	94	796	804	109	93	798	112	199	704	193	706	13515	
202	697	208	695	108	119	116	784	127	773	776	770	786	118	121	126	771	129	779	123	114	781	788	132	777	793	194	705	200	703	13515	
700	203	694	205	104	782	785	117	774	128	125	131	115	783	780	775	130	772	122	778	787	120	113	769	124	797	708	195	702	197	13515	
693	206	699	204	789	810	802	95	98	799	811	106	812	92	107	101	791	96	790	807	105	97	792	808	103	100	701	198	707	196	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

651	Inder J. Taneja							https://inderjtaneja.com/							https://numbers-magic.com/							@IJTANEJA							13515	
227	225	675	673	672	670	232	230	12	3	882	896	16	884	890	900	895	15	14	13	883	4	259	257	643	641	640	638	264	262	13515
674	676	226	228	229	231	669	671	891	867	22	873	878	27	31	36	876	871	21	872	32	10	642	644	258	260	261	263	637	639	13515
241	660	255	648	249	650	245	656	8	35	863	40	862	44	41	858	42	856	46	853	866	893	273	628	287	616	281	618	277	624	13515
244	657	250	649	256	647	248	653	899	33	37	52	845	846	852	51	53	54	851	864	868	2	276	625	282	617	288	615	280	621	13515
659	242	652	251	646	253	655	246	7	24	854	849	56	55	49	850	848	847	50	47	877	894	627	274	620	283	614	285	623	278	13515
658	243	645	254	651	252	654	247	881	875	48	861	39	857	860	43	859	45	855	38	26	20	626	275	613	286	619	284	622	279	13515
665	667	233	235	240	238	662	664	9	869	879	28	23	874	870	865	25	30	880	29	34	892	633	635	265	267	272	270	630	632	13515
236	234	668	666	661	663	239	237	897	898	19	5	885	17	11	1	6	886	887	888	18	889	268	266	636	634	629	631	271	269	13515
180	723	176	731	175	713	177	729	353	355	547	545	544	543	359	360	361	539	363	537	365	536	68	835	64	843	63	825	65	841	13515
171	699	203	201	192	707	701	730	548	546	354	356	357	358	542	541	540	362	538	364	367	534	59	811	91	89	80	819	813	842	13515
714	190	695	205	686	216	711	187	389	512	407	500	490	405	448	453	427	480	470	425	535	366	826	78	807	93	798	104	823	75	13515
728	705	208	220	681	693	196	173	511	390	410	483	418	491	459	442	469	466	435	432	533	368	840	817	96	108	793	805	84	61	13515
184	710	694	677	224	207	191	717	391	510	406	420	481	495	443	458	472	440	461	429	532	369	72	822	806	789	112	95	79	829	13515
716	195	212	678	223	689	706	185	509	392	489	413	488	412	457	444	428	436	465	473	531	370	828	83	100	790	111	801	818	73	13515
722	199	209	684	217	692	702	179	508	393	497	487	414	404	445	456	426	467	434	475	371	530	834	87	97	796	105	804	814	67	13515
732	204	690	219	682	211	697	169	507	394	408	417	484	493	455	446	477	433	468	424	372	529	844	92	802	107	794	99	809	57	13515
727	708	210	221	680	691	193	174	395	506	498	486	415	403	454	447	430	462	439	471	373	528	839	820	98	109	792	803	81	62	13515
183	703	688	222	679	213	198	718	396	505	402	416	485	499	441	460	422	463	438	479	527	374	71	815	800	110	791	101	86	830	13515
182	189	214	683	218	687	712	719	397	504	492	482	419	409	452	449	478	437	464	423	375	526	70	77	102	795	106	799	824	831	13515
181	704	685	696	215	206	197	720	399	502	496	401	411	494	451	450	476	421	431	474	525	376	69	816	797	808	103	94	85	832	13515
715	200	698	700	709	194	202	186	503	398	377	523	379	521	520	519	383	384	385	387	515	513	827	88	810	812	821	82	90	74	13515
172	178	725	170	726	188	724	721	501	400	524	378	522	380	381	382	518	517	516	514	386	388	60	66	837	58	838	76	836	833	13515
323	321	579	577	576	574	328	326	124	115	770	784	128	772	778	788	783	127	126	125	771	116	291	289	611	609	608	606	296	294	13515
578	580	322	324	325	327	573	575	779	755	134	761	766	139	143	148	764	759	133	760	144	122	610	612	290	292	293	295	605	607	13515
337	564	351	552	345	554	341	560	120	147	751	152	750	156	153	746	154	744	158	741	754	781	305	596	319	584	313	586	309	592	13515
340	561	346	553	352	551	344	557	787	145	149	164	733	734	740	163	165	166	739	752	756	114	308	593	314	585	320	583	312	589	13515
563	338	556	347	550	349	559	342	119	136	742	737	168	167	161	738	736	735	162	159	765	782	595	306	588	315	582	317	591	310	13515
562	339	549	350	555	348	558	343	769	763	160	749	151	745	748	155	747	157	743	150	138	132	594	307	581	318	587	316	590	311	13515
569	571	329	331	336	334	566	568	121	757	767	140	135	762	758	753	137	142	768	141	146	780	601	603	297	299	304	302	598	600	13515
332	330	572	570	565	567	335	333	785	786	131	117	773	129	123	113	118	774	775	776	130	777	300	298	604	602	597	599	303	301	13515
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

685	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					13515					
148	145	755	754	149	751	750	152	153	156	746	747	888	9	16	4	900	886	220	217	683	682	221	679	678	224	225	228	674	675	13515	
753	756	146	147	752	150	151	749	748	745	155	154	898	24	22	873	883	3	681	684	218	219	680	222	223	677	676	673	227	226	13515	
181	720	187	185	715	713	712	710	192	190	157	744	6	880	31	870	21	895	253	648	259	257	643	641	640	638	264	262	229	672	13515	
719	182	714	716	186	188	189	191	709	711	743	158	14	875	872	29	26	887	647	254	642	644	258	260	261	263	637	639	671	230	13515	
718	183	201	700	215	688	209	690	205	696	742	159	11	23	30	871	878	890	646	255	273	628	287	616	281	618	277	624	670	231	13515	
184	717	204	697	210	689	216	687	208	693	160	741	894	884	33	868	17	7	256	645	276	625	282	617	288	615	280	621	232	669	13515	
177	724	699	202	692	211	686	213	695	206	161	740	5	882	36	865	19	896	249	652	627	274	620	283	614	285	623	278	233	668	13515	
723	178	698	203	685	214	691	212	694	207	739	162	893	20	869	32	881	8	651	250	626	275	613	286	619	284	622	279	667	234	13515	
722	179	705	707	193	195	200	198	702	704	738	163	2	25	866	35	876	899	650	251	633	635	265	267	272	270	630	632	666	235	13515	
180	721	196	194	708	706	701	703	199	197	164	737	891	874	867	34	27	10	252	649	268	266	636	634	629	631	271	269	236	665	13515	
727	726	176	173	169	731	730	172	734	735	165	168	889	18	879	28	877	12	655	654	248	245	241	659	658	244	662	663	237	240	13515	
174	175	725	728	732	170	171	729	167	166	736	733	15	892	885	897	1	13	246	247	653	656	660	242	243	657	239	238	664	661	13515	
780	790	114	122	119	786	113	785	110	783	781	123	433	467	466	465	434	438	852	862	42	50	47	858	41	857	38	855	853	51	13515	
117	132	772	767	131	776	774	128	133	766	126	784	462	440	460	441	443	457	45	60	844	839	59	848	846	56	61	838	54	856	13515	
124	130	139	764	138	141	144	761	758	759	771	777	456	455	447	448	452	445	52	58	67	836	66	69	72	833	830	831	843	849	13515	
112	765	762	137	763	760	757	140	143	142	136	789	450	446	453	454	449	451	40	837	834	65	835	832	829	68	71	70	64	861	13515	
792	775	129	134	770	125	127	773	768	135	769	109	439	458	442	459	461	444	864	847	57	62	842	53	55	845	840	63	841	37	13515	
778	111	787	779	782	115	788	116	791	118	120	121	463	437	435	436	464	468	850	39	859	851	854	43	860	44	863	46	48	49	13515	
364	361	539	538	365	535	534	368	369	372	530	531	816	81	88	76	828	814	292	289	611	610	293	607	606	296	297	300	602	603	13515	
537	540	362	363	536	366	367	533	532	529	371	370	826	96	94	801	811	75	609	612	290	291	608	294	295	605	604	601	299	298	13515	
397	504	403	401	499	497	496	494	408	406	373	528	78	808	103	798	93	823	325	576	331	329	571	569	568	566	336	334	301	600	13515	
503	398	498	500	402	404	405	407	493	495	527	374	86	803	800	101	98	815	575	326	570	572	330	332	333	335	565	567	599	302	13515	
502	399	417	484	431	472	425	474	421	480	526	375	83	95	102	799	806	818	574	327	345	556	359	544	353	546	349	552	598	303	13515	
400	501	420	481	426	473	432	471	424	477	376	525	822	812	105	796	89	79	328	573	348	553	354	545	360	543	352	549	304	597	13515	
393	508	483	418	476	427	470	429	479	422	377	524	77	810	108	793	91	824	321	580	555	346	548	355	542	357	551	350	305	596	13515	
507	394	482	419	469	430	475	428	478	423	523	378	821	92	797	104	809	80	579	322	554	347	541	358	547	356	550	351	595	306	13515	
506	395	489	491	409	411	416	414	486	488	522	379	74	97	794	107	804	827	578	323	561	563	337	339	344	342	558	560	594	307	13515	
396	505	412	410	492	490	485	487	415	413	380	521	819	802	795	106	99	82	324	577	340	338	564	562	557	559	343	341	308	593	13515	
511	510	392	389	385	515	514	388	518	519	381	384	817	90	807	100	805	84	583	582	320	317	313	587	586	316	590	591	309	312	13515	
390	391	509	512	516	386	387	513	383	382	520	517	87	820	813	825	73	85	318	319	581	584	588	314	315	585	311	310	592	589	13515	
13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515	13515

Above we have given few examples. More examples can be downloaded as **pdf file** at author's site [4].

References

• Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- [1] **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, <https://numbers-magic.com/?p=8583>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, <https://numbers-magic.com/?p=8629>.

• Block-Wise Magic Squares

- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [40] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [41] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [43] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [45] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.

- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Two Digits Bordered Magic Squares

- [58] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [60] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

• Creative Magic Squares

- [62] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
-